

Rola subkultur w życiu nastolatków

Autor: Magdalena Deręgowska

Afiliacja: studentka na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich

Streszczenie: Każdy młody człowiek potrzebuje grupy, która umożliwiłaby mu realizację jego kluczowych potrzeb: przynależności, akceptacji i uznania. Wśród grup nieformalnych można wyodrębnić grupy nazywane subkulturami. Subkultura powstaje, gdy wiele jednostek ma podobne problemy, zainteresowania, a nawet ubiór i styl życia. Jednak przynależność do subkultur obok wielu pozytywnych aspektów, to również doświadczenia negatywne.

Słowa kluczowe: subkultura, okres adolescencji, młodzież, subkultury młodzieżowe

Abstract: Every young person needs a group that will enable them to meet their needs of belonging, acceptance, and recognition. Subcultures are a popular form of informal groupings among informal groups. A subculture is created when a group of individuals shares similar issues, interests, and even their attire and lifestyle. However, belonging to subcultures brings both positive and negative aspects.

Keywords: subculture, adolescence, youth, youth subcultures

Subkultura to słowo, które wywodzi się z języka łacińskiego, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „podkulturę”. Subkulturą nazywamy grupę społeczną, którą postrzegamy, jako niemieszczącą w istniejących systemach normatywnych, bądź uchodzącą za marginalną ze względu na swoje partykularne interesy oraz działania jak również z tego powodu, kim są członkowie danej subkultury, co robią, gdzie i w jaki sposób manifestują swoją odrębność¹.

Subkulturą jest grono ludzi, których łączy sprzeciw wobec standardów i norm życia społecznego. Żadna subkultura nie stanowi grupy wyizolowanej ze społeczeństwa, aczkolwiek posiada wyodrębnioną przez siebie część przestrzeni, która staje się dla członków nową rzeczywistością². Mirosław Pęczak definiuje subkulturę w następujący sposób:

[...] to względnie spójna grupa społeczna pozostająca na marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważanie utrwalonych i powszechnie akceptowanych wzorów kultury³.

Do najpopularniejszych subkultur, które występowały lub nadal występują w Polsce, można zaliczyć: bikiniarzy, chuliganów, gitowców, hipisów, metalowców, punków, skinheadów, emo, satanistów, szalikowców, skejtów, graficiarzy, dresiarzy, hip-hopowców, czy hipsterów.⁴

Brak akceptacji ze strony rodziców, opiekunów bądź rówieśników powoduje, że młodzież zaczyna poszukiwania zrozumienia poza swoim najbliższym otoczeniem i środowiskiem. Akceptację taką młodzi ludzie mogą odnaleźć wśród takich grup jak właśnie subkultury młodzieżowe, w których przedstawiciele łączą wspólne zainteresowania, postawy tudzież cele życiowe. Każdy człowiek, zwłaszcza młody, potrzebuje poczucia przynależności, które jest przejawem tożsamości ukształtowanej w oparciu o grupy, z którymi dana osoba się identyfikuje,

¹ W. Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, str. 37.

² Tamże.

³ M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 3.

⁴ P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, s. 58–59.

байд wobec których się izoluje. Bardzo ważne jest wykształcenie granic pomiędzy grupami oraz przysposobienie sobie dystansu, który pomiędzy nimi występuje⁵.

Współczesne subkultury wyróżniają się podejściem do buntu oraz sprzeciwu. W dawnych czasach subkultury manifestowały się konstatacją obowiązujących powszechnie wartości, polityki, ról społecznych czy też całej kultury. Bunt w dzisiejszej subkulturze przejawia się jako relikw przeszłości. Związane jest to ze zmianami, które zachodzą we współczesnych subkulturach. Zmiany te odpowiadają przemianom, jakie dokonują się w społeczeństwie, bo współczesne społeczeństwo przesiąknięte jest płynną nowoczesnością. Tożsamość nie służy już do przetwarzania, lecz do eksponowania, wymiany oraz poszukiwania kolejnych kroków. Społeczeństwo w dzisiejszych czasach wymaga zmiennej oraz elastycznej tożsamości⁶.

Okres dorastania w życiu każdego dziecka to bardzo ważny etap, ponieważ jest to czas przejścia ze świata dzieci do świata dorosłych. Łączy się to z rozwojem aktywności umysłowej. Dociekliwość, samodzielność myślenia, krytycyzm, zdolność analizowania, wnioskowania czy też wydawania sądów powoduje, że młoda osoba zaczyna tracić zaufanie do dorosłych. Poczucie buntu oraz brak tolerancji określonych wzorców zachowań dorosłego świata dość często doprowadzają do kryzysu autorytetu rodziców. W takim momencie młodzież czuje się osamotniona oraz chce uzupełnić swoje niezaspokojone potrzeby. Szukając zrozumienia pośród rówieśników, często natrafia na kogoś przeżywającego podobne rozterki czy rozczarowania. Częstym efektem tego typu przeżyć czy poszukiwań jest przynależność do subkultur, które wzbudzają niechęć i na ogół negatywne oceny wśród społeczeństwa. Subkultury młodzieżowe zawsze były przedmiotem zainteresowania psychologów, opinii publicznej oraz socjologów. Zainteresowanie tym problemem, który ma wymiar międzynarodowy, nie maleje, a nowe subkultury wyrażają swoje poglądy i potrzeby, które są modyfikowane we współczesnych warunkach społecznych, gospodarczych oraz politycznych⁷.

Jaką więc rolę odgrywają subkultury w życiu nastolatków? Najpierw należałoby odnieść się do czynników sprawczych uczestnictwa młodzieży w subkulturach. Zalicza się do nich:

- bliskie kontakty z osobami, które należą do subkultur oraz fascynacja nimi, brak perspektywy rozwoju oraz samorealizacji w odniesieniu do młodzieży,
- brak dostępu do działalności w organizacjach młodzieżowych, rozpowszechnianie przez media społecznościowe negatywnych przekazów form zachowań wraz z podaniem gotowych recept, w jaki sposób działać w subkulturach,
- brak dostrzegania problemów młodzieży,
- brak odpowiednich form spędzania wolnego czasu,
- brak perspektywy rozwoju oraz samorealizacji,
- kryzys odnoszący się do systemu wartości po zaburzenia więzi emocjonalnych między dzieckiem a członkami rodziny,
- lekceważenie oraz marginalne traktowanie młodzieży,
- poszukiwanie przez młodzież osób, które złączą ją akceptować i uznawać.
- trudne warunki socjalno-bytowe,
- utrudnione kontakty społeczne ze środowiskiem rówieśniczym i koleżeńskim,
- utrudniony dostęp do dóbr kultury bądź brak przygotowania do korzystania z osiągnięć kultury masowej, bądź alternatywnej,
- występowanie w rodzinie patologii,

⁵ J. Nikitorowicz, *Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa*, Białystok 1995, s. 86.

⁶ A. Giddens, *Nowoczesność i tożsamość*, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010, s. 107.

⁷ M. Filipiak, *Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych*, Lublin 1999, s. 19-20.

- zły bądź niepoprawny klimat panujący w rodzinie, który zdeterminowany jest zaburzoną strukturą rodziny, konfliktami, formami agresji bądź brakiem prawidłowych metod wychowawczych⁸.

Jak można zauważyć, istnieje bardzo wiele czynników, które przyczyniają się do udziału młodzieży w subkulturach, których jest wiele. Zjawisko to trudno ocenić: niektórzy traktują je marginalne, natomiast inni dostrzegają w nim elementy postępowe. Natomiast w odniesieniu do roli, jaką subkultura pełni w życiu młodych ludzi, należy uwzględnić przede wszystkim czynniki, które determinują przynależność młodego człowieka do danej subkultury. Wówczas, jeśli weźmiemy pod uwagę przyczyny przynależności, rola, jaką odgrywają w życiu młodego człowieka nasuwa się sama. Mianowicie działalność subkultur ma pozytywne i negatywne strony. Pozwala odnaleźć poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy młody człowiek czuje się samotny, odrzucony przez najbliższych. Zaspokaja wiele potrzeb psychicznych, m.in. daje poczucie akceptacji, bez względu na to, jakim się jest. Jednak jest też druga strona medalu, której nie powinniśmy lekceważyć. Wiele subkultur w swojej działalności propaguje niepoprawny, agresywny sposób bycia, szerzy poczucie nienawiści do różnych grup społecznych i nastawia się na łamanie prawa, sprzyja angażowaniu się w aktywność dewiacyjną. Subkultury skupiają przede wszystkim osoby, które są nieprzystosowane społecznie, mają problemy z akceptacją w rodzinie, wśród rówieśników, w szkole i poza nią. Niepoprawne nastawienie oraz bunt młodego człowieka, nie rzadko skłania go do ucieczki, a schronieniem może okazać się właśnie mniejszość kulturalna, subkultura, która jeszcze przez jakiś czas pozwala tkwić im w tym, nie zawsze dobrym, ale dla nich bezpiecznym świecie.

Bibliografia

- Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010.
- Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
- Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.
- Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana. Białystok 1995.
- Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 1992.
- Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne.
- Wrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

⁸ L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010, s 126-128